

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7607846>
УДК 634.13:631.527:57.087.1

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ГЕНОТИПИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ГРУШИ ПО УРОЖАЙНОСТИ И ПАРАМЕТРАМ ПРОДУКТИВНОСТИ КАК ОСНОВНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ

Н.С. Киселева,
снс, к.б.н.,
ФИЦ СНЦ РАН,
г. Сочи

Аннотация: В статье дана количественная оценка влияния генотипа различных сортов и гибридов груши и среды (года выращивания) на урожайность. Дисперсионным анализом выявлена существенность средовой компоненты, составляющей 31 %. Анализ результатов оценки взаимодействия «генотип x среда» показал, что «сортовой» генотип практически совпадает с индивидуальным (30 %). Проведенная оценка по комплексу параметров признаков «продуктивность» методом Уорда позволила разделить изученные сорта на три группы. Установлено, что изучаемые сорта груши достоверно различаются по многим морфологическим признакам листа, при этом влияние условий года незначительно. Выявлено, что размеры листа и форма не коррелируют с урожайностью.

Ключевые слова: груша, сорт, генотип, признак, урожайность, продуктивность, дисперсионный и кластерный анализы

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF PEAR GENOTYPIC VARIABILITY IN YIELD AND PRODUCTIVITY PARAMETERS AS THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE INITIAL MATERIAL FOR BREEDING

N.S. Kiseleva,

Cand. Bio. Sci., Sen. Research., Breeding Laboratory,
Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre of the Russian
Academy of Sciences (FRC SSC RAS),
Sochi

Annotation: The article gives a quantitative assessment of the influence of the genotype of various pear varieties and hybrids and the environment (growing year) on productivity. Analysis of variance revealed the significance of the environmental component, which is 31 %. An analysis of the results of the assessment of the interaction "genotype x environment" showed that the "varietal" genotype practically coincides with the individual (30 %). The evaluation of the complex of parameters of traits "productivity" by the Ward method made it possible to divide the studied varieties into three groups. It has been established that the studied pear varieties differ significantly in many morphological features of the leaf, while the influence of the conditions of the year is insignificant. It was revealed that leaf size and shape do not correlate with yield.

Keywords: pear, variety, genotype, trait, yield, productivity, dispersion and cluster analyzes

Величина признака у живого организма зависит от двух факторов: наследственного, обусловленного генотипом и ненаследственного, обусловленного средой. Количественные признаки, представляющие наибольший практический интерес, особенно подвержены модификационной изменчивости. Биологические особенности растений, как в природе, так и при разведении их в культуре, зависят от многих внешних и внутренних факторов.

Важное значение для селекции имеет признак «урожайность», для оценки урожайности сортов не менее важным критерием является продуктивность сортов в период полного плодоношения [1].

Исследования проводились на базе генетической коллекции ФИЦ СНИЦ РАН (Сочи) согласно общепринятым методикам [2-4]. Статистический анализ экспериментально полученных данных осуществлен в программах Statgraphics Centurion 19, Statistica 10 и пакете анализа данных MS Excel 2003-2019 [5-7].

По результатам многолетнего изучения в коллекции сортов и гибридов груши двухфакторным дисперсионным анализом дана количественная оценка влияния генотипа (сорта) и среды (года выращивания) на урожайность (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты дисперсионного анализа признака «урожайность» коллекции сортов груши

Изменчивость	Степени свободы	Средний квадрат	Критерий Фишера	Дисперсия	Доля влияния, %
Между сортами	13	6102,00	11,40**	347,90	15,20
Между годами	6	23371,00	43,60**	713,63	31,10
«Сорт x год»	78	2133,00	3,90**	699,13	30,50
Остаточная	126	535,00	–	535,00	23,30

Как видно из таблицы 1, влияние всех факторов признано статистически достоверным. В общей дисперсии доля фактора «сорт» составила 15,2 %, фактор «год» – 31,1 %, взаимодействие «сорт x год» – 30,5 % – средовая компонента оказалась весьма существенной.

При работе с плодовыми культурами для интерпретации результатов оценки взаимодействия «генотип x среда» имеются все необходимые основания, так как сорта являются клонами, и, поэтому, «сортовой» генотип практически совпадает с индивидуальным. С генетической позиции это наиболее удобная ситуация для анализа взаимодействия, которая изучается в целях оценки экологической пластичности образцов.

Для выявления достоверных различий между средними был использован t-критерий Стьюдента. Результаты сравнения показывают статистические достоверные отличия шести групп сортов груши друг от друга по признаку «урожайность» [8-10]. Наибольшей урожайностью обладает корейский сорт Кильчу, средняя урожайность которого составляет 75,31 ц/га. Незначительная урожайность зафиксирована у

двух сортов: Бере Жиффар и Бере ранняя Мореттини которая составила 17,38 ц/га и 16,1 ц/га, соответственно. Стабильная урожайность – у сортов Вега (71,39 ц/га), Рассвет и Черноморская Янтарная (42–45 ц/га).

Для исследования межсортовой изменчивости путем кластеризации была проведена оценка по комплексу параметров признаков «продуктивность» методом Уорда, что позволило разделить изученные сорта на три группы:

1-я группа (18,2 %)– Вильямс, Рассвет, Вега; Входящие в первую группу сорта Рассвет, Вильямс можно охарактеризовать как нерегулярно плодоносящие (60), а Вега (100)- периодически плодоносящий сорт; стабильная урожайность 60-70 ц/га).

2-я группа (36,3 %) – Кильчу, Бере Боск, гибрид № 8520, Хостинская, Черноморская Янтарная, Бере ранняя Мореттини, Вербена; относятся к ежегодно плодоносящим, так как их показатели степени периодичности («В») достигают значения 40; средняя и высокая (от 51 до 75 ц/га) урожайность.

3-я группа (45,4 %)– Бере Жиффар, Сочинская Крупноплодная, гибриды № 2248 и №11480 –входящие в группу сорта и гибриды относятся к периодически плодоносящим (80), с невысокой урожайностью (до 30 ц/га). По интенсивности плодоношения («I») все изучаемые сорта можно отнести к неустойчивым (0,13 – 0,35).

Изучение изменчивости признака листа не даёт возможности прогнозировать будущую урожайность растения, но проведение анализа обеспечивает определенную оценку уровня генетического разнообразия в пределах изучаемой коллекции сортов или их гибридов [11]. Соответственно открываются возможные оценки уровня генетического разнообразия как основной характеристики перспективности исходного материала для селекции можно прогнозировать наследование хозяйственно – ценных признаков у изучаемых сортов и гибридов.

Для всех морфологических признаков листа (длина, ширина, площадь, длина черешка, величина) установлены статистически достоверные различия между изучаемыми сортами. Вклад соответствующей дисперсии в общую колебался от 13,70 % (ширина листа) до 42,50 % (площадь листа) и 48,80 % (длина).

Установлено, что размеры листа и их форма не влияют на урожайность. Так, для сорта груши Вильямс характерна средняя урожайность (до 32 ц/га), при этом – небольшие размеры листа, а сорт груши Рассвет (до 45 ц/га), имеет средние размеры листа (табл. 2).

Таблица 2 – Матрица парных корреляций морфологических признаков листа и урожайности груши

Признаки	Длина листа	Ширина листа	Площадь листа	Длина черешка	Коэффициент величины
Урожайность	0,11	0,12	0,14	-0,07	-0,02
Длина листа		0,34	0,72	-0,05	0,31
Ширина листа			0,89	0,36	-0,77
Площадь листа				0,23	-0,41
Длина черешка					-0,39

Из таблицы 2 видно, что при достаточно тесной корреляции между отдельными морфологическими признаками листа связь их с признаком «урожайность» статистически недостоверна.

Таким образом, выявлено, что изучаемые сорта груши достоверно различаются по многим морфологическим признакам листа; условия года оказывали незначительное влияние на морфологические признаки листа груши (доля влияния фактора составила от 13 % до 48 %), но оказывали значительное влияние на урожайность груши (доля влияния фактора – 31 %). Взаимодействие факторов «сорт x год» также весьма существенно и составляет 30 % от общей дисперсии. При достаточно тесной корреляции между отдельными морфологическими признаками листа, размеры листа и их форма не коррелируют с урожайностью.

Таким образом, применение многомерных статистических методов позволило дать комплексную оценку сортимента груши по признакам продуктивности и урожайности, в том числе, для дальнейшего улучшения и ускорения селекционного процесса в условиях юга Краснодарского края.

Список литературы

- [1] Общая и частная селекция и сортоведение плодовых и ягодных культур: учебник для вузов. / Г.В. Ерёмин и др. – М.: Мир, 2004. 422 с.
- [2] Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел: изд-во ВНИИСПК, 1999. 608 с.
- [3] Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел: изд-во ВНИИСПК, 1995. 502 с.

[4] Программа Северо-Кавказского центра по селекции плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда на период до 2030 года / Под ред. Е.А. Егорова – Краснодар: СКЗНИИСиВ, 2013. 202 с.

[5] Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (С основами статистической обработки результатов исследований: учебник для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений по агрономическим специальностям / Б.А. Доспехов. // Изд. 6-е, стер., перепеч. с 5-го изд. 1985 г. – Москва: Альянс, 2011. 350 с.

[6] Лакин Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. – М.: [б.и.], 1990. 351 с.

[7] Сажин Ю.В., Басова В.А. Многомерные статистические методы. – М.: Компания Спутник+, 2002. 163 с.

[8] Применение биометрических методов для ускорения селекционного процесса плодовых и ягодных культур: [монография] / С.Н. Щеглов; Рос. акад. с.-х. наук, Сев.-Кавк. зон. науч.-исслед. ин-т садоводства и виноградарства, Куб. гос. ун-т. – Краснодар: Куб. гос. ун-т, 2005. 106 с.

[9] Киселева Н.С. Методические рекомендации по применению методов системного анализа фенотипической изменчивости в селекции груши / Н.С. Киселева – Сочи: ВНИИЦиСК, 2009. 75 с.

[10] Москаленко Т.И. Биологические свойства и производственная ценность новых сортов груши на Черноморском побережье Краснодарского края.-Автореф дис...канд. с-х наук. / Т.И. Москаленко – Краснодар, 1991. 20 с.

[11] Киселёва Н.С. Применение статистических методов для изучения структуры изменчивости морфологических признаков листовой пластинки различных генотипов / Н.С. Киселёва // Современное садоводство, 2010. № 1 (1). 82-85 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] General and private breeding and variety science of fruit and berry crops: a textbook for universities. / G.V. Eremin and others – М.: Mir, 2004. 422 p.

[2] Program and methodology for the study of fruit, berry and nut crops. – Eagle: VNIISPK publishing house, 1999. 608 p.

[3] Program and methodology for breeding fruit, berry and nut crops. – Orel: VNIISPK publishing house, 1995. 502 p.

[4] The program of the North Caucasus Center for the selection of fruit, berry, flower and ornamental crops and grapes for the period up to 2030 / Ed. E.A. Egorova – Krasnodar: SKZNIISiV, 2013. 202 p.

[5] Armor B.A. Methods of field experience (With the basics of statistical processing of research results: a textbook for students of higher agricultural educational institutions in agronomic specialties / B.A. Dospikhov. // 6th ed., ster., reprinted from the 5th ed. 1985 – Moscow: Alliance, 2011. 350 p.

[6] Lakin G.F. Biometrics / G.F. Lakin. – M.: [b.i.], 1990. 351 p.

[7] Sazhin Yu.V., Basova V.A. Multivariate statistical methods. – M.: Company Sputnik+, 2002. 163 p.

[8] Application of biometric methods to accelerate the breeding process of fruit and berry crops: [monograph] / S.N. Shcheglov; Ros. acad. s.-x. Sciences, North-Caucasus. zones. scientific research institute of horticulture and viticulture, Kub. state un-t. – Krasnodar: Cube. state un-t, 2005. 106 p.

[9] Kiseleva N.S. Guidelines for the use of methods of system analysis of phenotypic variability in pear breeding / N.S. Kiseleva – Sochi: VNIITsISK, 2009. 75 p.

[10] Moskalenko T.I. Biological properties and production value of new pear varieties on the Black Sea coast of the Krasnodar Territory. agricultural sciences. / T.I. Moskalenko – Krasnodar, 1991. 20 p.

[11] Kiseleva N.S. Application of statistical methods to study the structure of variability of the morphological characteristics of the leaf blade of different genotypes / N.S. Kiseleva // Modern gardening, 2010. No. 1 (1). 82-85 p.

© Н.С. Киселева, 2023

Поступила в редакцию 09.01.2023

Принята к публикации 19.01.2023

Для цитирования:

Киселева Н.С. Количественная оценка генотипической изменчивости груши по урожайности и параметрам продуктивности как основной характеристики исходного материала для селекции // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-2(25). С. 47-53. URL: <https://ip-journal.ru/>